

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUJUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Холибекова Омонгул Кенжабоевна

Навоий давлат педагогика институти таянч докторанти

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642908>
АННОТАЦИЯ

Тадқиқотимизда келиб чиқиши жиҳатидан Библияга хос, мифологик, тарихий ёки адабий характерли аниқ бир референт билан ифодаланган ФБлар таҳлил этилади. Ушбу тадқиқот ишида аллюзив антропонимнинг ўзида бирор ижтимоий-маданий ходисага ишора қилишига асосланиб, бундай турдаги ФБларга нисбатан «аллюзив фразеологик бирликлар» атамаси ишлатилади. Мос равишда ўз семантикасида бундай ишораларни сақлайдиган ФБлар аллюзив характерли деб ҳисобланади.

Калит сўзлар: аллюзив, прототип, стереотип, идиоматика, когнитология.

Холибекова Омонгул Кенжабоевна

Базовый докторант

Навоийского государственного педагогического института

ТОЛКОВАНИЕ АЛЛЮЗИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**АННОТАЦИЯ**

В нашем исследовании анализируются ФЕ, представленные конкретным референтом библейского, мифологического, исторического или литературного характера с точки зрения их происхождения. В данном исследовании, исходя из того, что сам аллюзивный фразеологизм относится к социокультурному явлению, по отношению к данному типу ФЕ используется термин «аллюзивные фразеологизмы». Соответственно, ФЕ, сохраняющие такие отсылки в своей семантике, считаются аллюзивными по своей природе.

Ключевые слова: аллюзив, прототип, стереотип, идиоматика, когнитология.

Xolibekova Omongul Kenjaboevna

Basic doctoral student of Navoi State Pedagogical Institute

INTERPRETATION OF ALLUSIVE PHRASES IN ENGLISH**ANNOTATION**

Our study analyzes phraseological units represented by a specific referent of a biblical, mythological, historical or literary nature in terms of their origin. In this study, based on the fact that the allusive phraseological units itself refers to a sociocultural phenomenon, the term “allusive phraseological units” is used in relation to this type of phraseological units. Accordingly,

phraseological units that retain such references in their semantics are considered to be allusive in nature.

Key words: allusive, prototype, stereotype, idiom, cognitive science.

Ҳозирги замон тилшунослигида дунёнинг концептуал ва лисоний тасвирлари билан бир қаторда “миллий дунё тасвири” тушунчаси ҳам кенг қўлланмоқда. Маълумки, дунёдаги барча мамлакатлар ўзининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти, ўтмиш тарихи, маданий ривожланиши ва турмуш тарзи жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади, ҳар бир халқ дунёни ўз миллий маданияти ва менталитети кўзгуси орқали кўради, қабул қилади ва англайди. Шу асосда тилда акс этувчи ўзига хос умуммиллий аҳамиятга эга ўз миллий дунё тасвирини яратади. Тил инсоннинг дунё ҳақидаги билимларининг шаклланиши, мавжуд бўлиши ва сақланишининг асосий воситаси сифатида дунёни тушуниш ва англашга хизмат қилади.

Р.М.Фрумкинанинг фикрича, айнан бир хил сўз ёки номларнинг турли кишилар онгида хилма хил акс этиши (намоён бўлиши) билан боғлиқ. Фақат турли тиллар воқеа ходисани хилма-хил концептуаллаштирмайди, балки айнан битта тилга хос сўз турли кишилар онгида хилма-хил концептларни ҳосил қилиши мумкин. Миллий дунё тасвири бир миллат кишиларининг стереотиплашган вазиятларда, воқеа-ходисалар, мақол, ҳикматли сўз, афоризмларга муносабатларда миллийлик ва умумийликни касб этади.

Миллий дунё тасвирининг вербаллашувида тил катта роль ўйнайди. Зеро, тил – бу маданият воситачиси, унинг тарқатувчисидир. Тил ўзида сақлаб келадиган миллий-маданий бойликларни авлоддан авлодга етказиши. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу тушунчалар айрим жиҳатлари билан фарқлансада, улар доимо ўзаро боғлиқликда бўлади. Бугунги кунда лингвокультурологик тадқиқотларнинг асосий йўналишларидан бири фразеология ҳисобланади, чунки айнан фразеология тил ва маданиятнинг ўзига хос такрорланмас белги-хусусиятларини ўзида очиб бериш имкониятига эга. Фразеологик бирликлар (бундан кейин - ФБ) барча тилларга хос бўлиб, лисоний дунё тасвирини яратишда доминант ҳисобланади ва у ёки бу лингвомаданий жамиятнинг субъектлари лисоний-маданий компетенцияси таркибига киради.

Фразеология ўзида асосий маданий қатламни намоён этиб, маълум (аниқ) бир тилга хос хусусиятлар ва шу тил кишилари дунёқарашларини уйғун ҳолда ифодалайди. “Тилнинг фразеологик фонди ўзининг анъанавийлик, турғунлик, таркибий қисмларининг миқдорий ўзгармаслиги (доимийлиги) хусусиятлари билан характерланади. Фразеологик бирликлар шу тилда сўзлашувчи кишилар маданиятини бевосита акс эттиради, халқнинг турмуш тарзига хос барча хусусиятларни, унинг миллий психологиясини ўзида намоён этади”.

Фразеологик бирликларнинг маъноларини адекват интерпретация қилишда тилнинг маънавий маданиятни яратишдаги иштироки ҳамда маънавий маданиятнинг тилни шакллантиришдаги ўрни каби ўзаро боғлиқ муносабатларнинг аҳамияти катта. Идиоматика сўзлардан фарқли равишда бир тил жамоасининг когнитив фаолиятини ўзида акс эттириб, уларга хос муносабатлар ва дунёни англаш билан боғлиқ оддий умумий тушунча ва тасаввурларга асосланади.

Тил материаллари тадқиқоти шуни кўрсатадики, маъноси прототип англатадиган маъно билан боғлиқ бўлган ФБлар кўп сонни ташкил этади. ФБ прототиплари – бу “фақатгина тил бирликлари ёки ўзгарувчан сўз бирикмалари эмас, балки тарихий анъаналар, фактлар, реалиялар, диний ақидалар ва уларнинг атрибутлари билан боғлиқ умумий билимлар хазинаси уюшган муносабат шакллари ҳамдир”. А.В.Кунин ушбу муносабат (алоқадорлик) ФБ ички шакллариининг асосини ташкил этади, деб ҳисоблайди: “Фразеологизмнинг ички шакли – бу унинг прототипи маъноси бўлиб, бунда фразеоматик маъно дериватив муносабатлар билан чамбарчас боғлиқ бўлади”. Прототип категория ҳосил қиладиган гносеологик майдон марказидан жой олади, деб ҳисобланади ва босқичма-босқич ривожланиб борувчи категориал маънолар прототип орқали олдиндан очиб берилади. “ФБлар семантикаси асосида фразеологик образ ёки асосида ушбу ФБнинг

яхлит маъноси прототипнинг кенг доирада тушунилиши натижасида юзага келган умумий (типиклашган) кўчма маъноли, метафорик ёки метонимик дериват сифатида қабул қилинадиган аниқ тасаввур ётади”. Таҳлил манбалари А.В.Куниннинг инглизча-русча фразеологик луғати, Cambridge International Dictionary of Idioms, The Penguin Dictionary of English Idioms ва бошқалар. Аллюзив фразеологик бирликларни қуйидаги мисоллар орқали кўриб чиқамиз:

Маълумки, аксарият инглиз фразеологик бирликларининг келиб чиқиши Христиан оламининг муқаддас китоби бўлган Инжилга бориб тақалади. Масалан, **Adam’s apple**(одамнинг олмаси) иборасини оладиган бўлсак, ривоятларга кўра Одам Ато Худо тақиқлаган мевани еб қўяди. Шу тариқа Худо Одам алайҳиссаломнинг гуноҳини эслатиш учун унинг томоғига бир парча олма тикиб қўяди. Шу тарзда бу ибора “Одамнинг олмаси”дея нутққа кирган ва инсон организми бўлган кекирдак нисбатан қўлланилади.

Valaam’s ass- Инжилдаги ривоятларга кўра, яҳудий (Эски Аҳд пайғамбари) Валаам душман тараф билан учрашиш учун кетаётганида, миниб олган эшаги илохий куч туфайли гапира бошлайди.Шу тариқа бу ибора ювош, мўмин инсоннинг дабдурустдан эътироз билдиришига нисбатан ишлатилади.

Bull of Bashan- Башан Инжилдаги жой номларидан бири бўлиб, у ер ниҳоятда майсазор бўлганлиги учун ўтлоқларида улкан буқалар ўтлаб юрган. Ҳозирги кунга келиб, бу ибора мажозий маънода йўғон овозли, баҳайбат инсоннинг таърифига нисбатан ишлатилади.

Kilkenny cats- бу иборанинг асли келиб чиқиши Ирландияга бориб тақалади. Айтишларича, 19асрда Ирландиянинг Килкенни графлигида ёввойи мушукларни уруштиришган. Жанг шунчалик беаёв бўлганки, оқибатда мушукларнинг думлари омон қолган холос. Бу ибора ҳозирда бир-бирига ашаддий душман одамларга нисбатан қўлланилади.

Cat nap- бу ибора ҳам аслида инглиз тилига Қадимги Мисрдан кириб келган, яъни Миср фиръавнлари мушукни илохий деб билиб доимо уларга тақлид қилишган. Мушукларнинг бир зумга мизғиб оладиган одати бўлганлиги боис, бу ибора бир зумга мизғиб олмоқ тарзида талқин этилади.

Straight from horse’s mouth- Инглиз маданиятида отлар пойгаси азалдан миллий байрам даражасида нишонланган.”horse race” дея юритилиб, одамлар пойгада қатнашадиган отларга пул тикишган, аммо баъзи “уддабуронлар” пул тикишдан олдин, отнинг оғзини очиб тишларига қарашган ва ёшини аниқлаб, шунга қараб пул тикишган. Шу тариқа, бу ибора “отнинг ўз оғзидан” яъни, асл манбадан билмоқ тарзида талқин қилинади.

Cry wolf- бу иборанинг пайдо бўлишига халқ эртаги туртки бўлган дейиш мумкин. Эртакка кўра, чўпон одамларни “бўри, бўри”дея алдаб чақиради (Cry “wolf, wolf”). Шу боис, бу ибора кераксиз ёрдам маъносини ифодалайди.

Puss in boots- Француз ёзувчиси Шарль Перро қаламига мансуб “Этик кийган мушук” асаридаги персонаж бўлиб, эртакка кўра, мушук айёрлик йўли билан эгасини бойитади.Ҳозирги вақтда бу ибора Америка Ҳарбий қисмларида хизмат қилувчи аёлга нисбатан, Англияда эса болалар пантомимасига нисбатан ишлатилади.

Donkey years- бу иборанинг келиб чиқиши икки хил талқинга эга, биринчиси “donkey ears” сифатида кириб келган, яъни эшакнинг қулоғи узун бўлиб, бу “donkey ears-donkey years” тарзида фонетик ўзгариш натижасида ҳосил бўлган. Эшакнинг узун қулоғи-узоқ вақтга ишора тарзида берилади. Иккинчи талқинга кўра, денгиз портларида юк ортадиган ричагни “donkey” дейишган ва у жуда секин ишлаган. Шу боис, ричагнинг ишлаши узоқ вақтга менгзалган ва бу ибора пайдо бўлган.

Raining cats and dogs- Биламизки, Англия туманли албион бўлиб, ёмғир деярли ҳар куни ёғади.Илгарилари ёмғирли кунда ит ва мушуклар уйнинг томини паналашган. Лекин, ёмғир шаррос қўйганида ит-мушуклар томдан ерга қулаб тушишган ва бу ибора ҳозирда кам ишлатилиб, шаррос ёмғир маъносини англатади.

White elephant- бу ибора туб инглиз ибораси бўлмай, инглизларга шарқ халқларидан кириб келган. Айтишларича, Сиям подшоҳининг ўз қўл остидагиларига оқ фил совға

қиладиган одати бор эди ва ўз навбатида оқ фил Тайланд ҳалқида муқаддас ҳисобланиб, унга алоҳида эҳтиром кўрсатишган. Лекин, филни боқиш жуда қимматга тушган ва муқаддаслиги боис эгаси уни кўчага ташлолмаган. Бу ибора кераксиз, қимматбаҳо совғага нисбатан ишлатилади.

The last straw that breaks the camel's back- биламизки, туя ҳайвони инглиз маданияти учун экзотик саналиб, бу иборанинг келиб чиқиши ҳам шарқ халқларига бориб тақалади. Иборанинг тўғридан тўғри маъноси – охирги хас туянинг белини синдиради, яъни ўзбек тилидаги сабр косасини тўлдирмоқ иборасига синоним бўла олади.

Under the rose- бу ибора ҳам туб инглиз ибораси эмас, инглизларга лотин тилидан кириб келган. Қадимги Римда атиргул сукунат рамзи сифатида катта-катта давлат йиғинларида залга осиб қўйилган, яъни эшитган, кўрган нарсаларни ҳаммага ошкор қилмаслик маъносини ифода этган.

Cheshire cat- бу ибора Луис Керолнинг “Алиса мўжизалар мамлақатида” асаридан олинган бўлиб, баджаҳллик билан ажралиб турадиган Чешир мушугининг кинояли кулгусига ишора қилинган. Аммо, яна бир тахминга кўра, бу ибора инглиз маданиятида анча олдин пайдо бўлган бўлиб, Чеширда ишлаб чиқарилган пишлоқ кулаётган мушук шаклида бўлган. Шу тариқа, бу ибора ёқимсиз, тиржайиб кулиш маъносини ифодалайди.

A bull in a china shop- Тахминларга кўра, бу ибора 1800 йилларда Америкалик ёзувчи Фредерик Марятнинг “Содиқ Якоб” романида пайдо бўлган. Асарда буқанинг чинни идиш дўконига идиш-товоқ сотаётгани тасаввур қилиб келтирилган ва ландовур, ношуд, лапашанг одамнинг мажозий кўриниши ҳисобланилади.

A black sheep- Маълумки, инглиз чорвачилигида мавжуд қўйларнинг ҳаммаси оқ бўлиб, бу уларнинг иқлим шароитидан келиб чиқади. Шу боис, сурувда қора қўйнинг бўлиши бу кулфат белгиси ҳисобланган. Чунки, инглизлар қора қўй –бу шайтоннинг рамзи дея ўйлашган. Бу ибора бошқаларга ўхшамайдиган, ғалати, эътибордан четда одамга нисбатан қўлланилади.

A dark horse- Инглиз менталитетида отлар пойгаси алоҳида мавзу бўлиб, инглизлар ҳар бир пойгадаги чопқир отга пул тикишган ва от ҳақида барча маълумотларни билишган. Лекин, пойгада пул тикилмаган от ғолиб бўлса, келиб чиқиши номаълум отни “**dark horse**” танишмаган. Эндиликда, бу ибора нотаниш, номаълум инсонга нисбатан қўлланилади.

Биз бу каби ФБларга лингвокультурология ва когнитология нуқтаи назаридан лингвомаданий умумийликни касб этадиган кишилар онгида акс этувчи билимлар тузилмалари кўринишидаги тарихан шаклланиб, асрлар давомида авлоддан авлодга ўтиб келган маъновий моделлар сифатида қараймиз. Бу маъновий моделлар бевосита тил орқали ифодаланадиган ва унда қатъий жой олган маданий ва дунёвий тартиб-қоидалар бирлиги ҳисобланади. Уларни аниқ бир маълумотни етказиб беришга хизмат қилувчи, мазмунан тугал, тайёр структуралар (тузилмалар) дейиш мумкин. Аллюзив фразеологизмлар семантикаси остида яширин маълум билимлар тузилмаларининг аниқланиш, намоён бўлиш шакллари бизга уларни мифологик, диний, тарихий ва адабий турларга бўлиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология: М.: Флинта: Наука, 2009.-344с.
2. Бегматов Э. Лексические пласты узбекского литературного языка (на узб. яз). Тошкент: Фан, 1985. 122с.;
3. Бушуй А.М. О кодификации фразеологических материалов. Вопросы лексикологии и лексикографии романских и германских языков. - Самарканд, 1980, с. 4-13.;
4. Каплуненко А. М. Ролевая игра в лингвистической ретроспективе: взгляд на проблему ресурсов языка // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2014. – № 1 (26). – С. 157–162.

5. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. - М.: -1972.; Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Академик А.А.Шахматов (1864 - 1920): [Сб. ст.] / Под ред. С.П. Обнорского. - М.-Л., 1974;
6. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. - Изд. 4-е, переработанное и дополненное. -М., 1984.
7. Пинхасов. Я.Д. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Лесикология ва фразеология. – Тошкент: Ўқитувчи, 1969. – Б. 55-65.;
8. Расулова М. И. Основы лексической категоризации в лингвистике. – Ташкент: Фан, 2005. – 268 с.
9. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари: Филол. фан. д-ри. дис. ... автореф. –Тошкент, 1966.-Б.46;
10. Солодуб Ю.П. Русская фразеология как объект сопоставительного структурно-типологического исследования (на материале фразеологизмов со значением качественной оценки лица) [Текст]: автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ю.П. Солодуб. – М., 1985. – 31 с.
11. Телия В.Н. Фразеология в контексте культуры. М., Русский язык. 1999.; Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. М.: Академия, 2001.-154с;
12. Фрумкина Р.М. Психоллингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. — М.: ГУ ВШЭ, 2004. — 24 с.
13. Цыбульник Ю.С. Крылатые латинские выражения / Ю.С. Цыбульник. – М. АСТ ; Харьков : Фолио, 2003. – 830 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000